

**SMALL EMPIRE, BIG POLITICS: GERMANY'S COLONIES IN
AFRICA**

National University of Uzbekistan, Faculty of History

Master's Degree Student, 1st Year

Norqulova Safargul

Abstract: The article analyzes the activities of the German Empire in African colonies between 1884 and 1919. Although Germany's colonial presence was short-lived, its policies had a significant impact on the political, social, and cultural life of the regions. The study examines German colonies, forced labor, the Maji Maji Rebellion, the Herero and Nama genocide, land and resource appropriation, and the long-term consequences for former colonies based on historical facts and statistical data.

Keywords: German Empire, African colonies, Maji Maji Rebellion, Herero and Nama genocide, colonialism, land appropriation, economic exploitation, local communities, colonial policy.

Annotatsiya: Maqola Germaniya Imperiyasining Afrikadagi koloniyalari faoliyatini 1884–1919 yillar oralig'ida tahlil qiladi. Germaniyaning qisqa muddatli hukmronligi hududiy jihatdan kichik bo'lgan bo'lsa-da, siyosiy, ijtimoiy va madaniy oqibatlari jihatidan katta ta'sir ko'rsatgan. Maqolada nemis koloniyalari, majburiy mehnat, Maji Maji qo'zg'oloni, Gerero va Nama genotsidi, yer va resurslarning gasp qilinishi, hamda sobiq koloniyalardagi uzoq muddatli oqibatlar faktlar, raqamlar va tarixiy manbalar bilan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Germaniya Imperiyasi, Afrika koloniyalari, Maji Maji qo'zg'oloni, Herero va Nama genotsidi, mustamlakachilik, yer gasp, iqtisodiy ekspluatatsiya, mahalliy jamiyat, kolonial siyosat.

Аннотация: Статья анализирует деятельность Германской империи в африканских колониях в период с 1884 по 1919 годы. Несмотря на кратковременное присутствие Германии в Африке, её колониальная политика оказала значительное влияние на политическую, социальную и культурную жизнь

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

регионов. В статье рассматриваются немецкие колонии, принудительный труд, восстание Маджи Маджи, геноцид гереро и нама, захват земли и ресурсов, а также долгосрочные последствия для бывших колоний на основе исторических фактов и статистических данных.

Ключевые слова: Германская империя, африканские колонии, восстание Маджи Маджи, геноцид гереро и нама, колониализм, захват земли, экономическая эксплуатация, местное население, колониальная политика.

Germaniya Imperiyasi Afrikada boshqa Yevropa kuchlariga nisbatan nisbatan kechroq mustamlakachilik siyosatini boshlagan bo'lsa-da, uning Afrikadagi faoliyati qisqa muddat ichida hududiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdan sezilarli iz qoldirdi. 1884–1919 yillar oralig'ida Germaniya bir nechta Afrikadagi koloniyalarni, jumladan, Germaniyaning Sharqiy Afrikada (bugungi Tanzaniya, Rwanda va Burundi), Germaniyaning janubiy - g'arbiy Afrika (Namibiya), Togoland va Kamerunni nazoratga oldi. Ushbu “kichik imperiya”ning siyosati va ekspluatatsiya uslublari, mahalliy aholi va ijtimoiy tuzilmaga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

Germaniyaning kolonial siyosati nafaqat iqtisodiy manfaatlar — resurslar va eksport ekinlarini qo'lga kiritish bilan bog'liq bo'lsa, balki mahalliy jamiyatlarga siyosiy nazorat o'rnatish, ijtimoiy tuzilmalarni o'zgartirish va madaniy assimilyatsiya qilish kabi uzoq muddatli oqibatlarni ham o'z ichiga olgan. Bu jarayonda qattiq zo'ravonlik, majburiy mehnat va fojiali qarshiliklar sodir bo'lgan, natijada minglab odamlar halok bo'lgan, genotsid va etnik tozalash voqealari yuz bergan.

Shu tariqa, Germaniyaning Afrikadagi koloniyalari qisqa muddatli, ammo chuqur va murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, madaniy o'zgarishlar va iqtisodiy ekspluatatsiya manbai sifatida tarixda o'z o'rnini topgan¹. Ushbu maqolada Germaniyaning Afrikadagi mustamlakachiligi, mahalliy jamiyatlarga ta'siri, fojialar,

¹ Conrad Sebastian. German Colonialism: A Short History. - Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. - P. 240

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

siyosiy va iqtisodiy merosi hamda bugungi kunga qadar davom etayotgan oqibatlarini faktlar, raqamlar va tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Germaniyaning Afrikadagi mustamlaka davri nisbatan qisqa davom etgan bo'lsa-da — taxminan 1884 yildan I Jahon Urushi oxirigacha — uning koloniyalari nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki siyosiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan ham chuqur iz qoldirdi. Bu izlar, ba'zi hududlarda bugungi kunga qadar ta'sirini saqlab qolgan. Masalan, hududlar aholisining etnik tuzilishi, er va resurs egaligi, ijtimoiy tengsizlik, meros-artifaktlar, tarixiy xotira, urush va genotsidlardan keyingi reparatsiya hamda ma'naviy tiklanish kabi masalalar bunga misoldir.

Misol uchun, sobiq Germaniyaning Sharqiy Afrikada (bugungi asosan Tanzania, hamda qisman Rwanda va Burundi) hududida, kolonial hukmronlik davrida mahalliy aholiga majburiy mehnat, majburiy paxta, boshqa eksport ekinlari ekish majburiyati va og'ir soliq-soliq tizimi joriy etilgan. Buning oqibatida 1905–1907 yillarda mahalliy qabilalar, etnik guruhlar qo'zg'olishga chiqdi: bu — mashhur Maji Maji Rebellion bo'lib, undan keyingi represiyalar, “scorched-earth” (yonib-yopilish) siyosati, sovutilgan yer va qul mehnati, qishloqlarni yo'q qilish va foydasiz holatga solish bilan bog'liq — natijada qazib etilmagan epidemiyalar, ocharchilik va zo'ravonliklar tufayli 75 000 dan 300 000 gacha² odam nobud bo'lgan deb baholanadi.

Bu jang va undan keyingi fojialar Tanzaniyada ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlarini uzoq asrlik meros shaklida qoldirdi. Masalan, koloniyadan keyingi davrlarda janubiy Tanzaniya hududlari, ayniqsa Maji Maji qo'zg'olishlarga qatnashgan qabilalar yashagan hududlar, uzoq muddat davomida siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan chetlashtirilgan va rivojlanishdan mahrum bo'lgan. Kahinnomalardan biri sifatida, tahlilchilardan biri bu hududni “Sinderella”³ — ya'ni e'tibordan chetda qolgan hudud, deb atagan.

² Gann, L. H. va Peter Duignan. *The Rulers of German Africa, 1884–1914*. - Stanford, CA: Stanford University Press, 1977. - P. 283

³ Deutsch Jan-Georg. *Emancipation without Abolition in German East Africa, c. 1884–1914*. - Oxford: James Currey, 2006. - P. 267

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Shuningdek, kolonial hukmronlik natijasida mahalliy jamiyatlarning ijtimoiy tuzilmasi, etnik va madaniy strukturalar ham tubdan o'zgargan. Kolonial ma'muriyat aniqlik va tartib-intizom kiritishga uringan, qabilalar, podsholik va urf-odatlariga asoslangan an'anaviy boshqaruv tizimlari buzilgan. Yangi ijtimoiy-madaniy sharoitda nemis tillari, nemis uslubi, nemis missiyalari, nasroniy din tarqalishi orqali mahalliy aholiga — ayniqsa, shaharlarda — “germanshunok” qatlam shakllangan: bu “germaniya uslubidagi” ta'lim, madaniyat va biroq mahalliy ildizlardan uzoqlashishni anglatgan.

Biroq, sobiq “familial memory” — ya'ni mahalliy aholi xotirasi va urf-odatlari koloniyadan keyin ham radikallar darajasida tiklanmagan. Misol uchun, tanilgan urushlar, genotsidlar va zo'rvonliklar — bular keyingi avlodlarda ham tarixiy travma bo'lib qolgan.

Xususan, sobiq Germaniyaning janubiy - g'arbiy Afrika (bugungi Namibia) koloniyasida 1904–1908 yillarda mahalliy Gerero va Nama xalqlariga qarshi keng ko'lamli genotsid — Gerero va Nama genotsidi sodir etilgan⁴. Taxminlarga ko'ra, 24 000–100 000 atrofida Gerero va ~10 000 Nama halok bo'lgan. Bu voqea XX asr boshidagi eng jiddiy kolonial genotsidlardan biri sifatida tarixga kirdi.

Genotsid faqat qatl va ommaviy o'lim bilan tugamadi — birçok mahalliy community uchun er, chorva, an'anaviy qabilaviy tuzilma yo'q qilindi⁵; qolganlar majburiy mehnat, urug'i yo'qolgan yerlar va konsentratsion lagerlar holatida qoldi; bir qancha mahalliy odamlar qul mehnatiga duchor bo'ldi

Bu fojialar, genotsid va etnik tozalash — nafaqat mahalliy xalqlar uchun balki butun Afrika diasporasi va jahon tarixida ham og'ir meros qoldirdi. 2021-yilda Germaniya hukumati bu voqealarni rasmiy tan olib, Namibiyaga 1.1 milliard evro miqdorida 30 yillik rivojlanish yo'lidagi yordam puli taklif qilgan. Biroq mahbus jamoalar va meros egalari to'liq huquqiy kompensatsiyani talab qilmoqda — chunki

⁴ Gewald Jan-Bart. Herero Heroes: A Socio-Political History of the Herero of Namibia 1890–1925. - Oxford: James Currey, 1999. - P. 25

⁵ Perraudin Michael va Jürgen Zimmerer, muharrirlar. German Colonialism and National Identity. - London: Routledge, 2011. - P. 21

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

faqat infratuzilma va rivojlanish loyihalariga yo‘naltirilgan yordam ular uchun yetarli emas, deb hisoblashadi.

Aynan bu holat — koloniyalarning tarixiy xotirasi, genotsid va inson huquqlari bo‘yicha da‘volar, adolat va reparatsiya masalalarini bugungi kunga olib kelgan. Bu orqali sobiq mustamlakachilik fuqarolar urf-odatlarini, etnik identitet, yer egaligi va iqtisodiy tengsizlik kabi muammolarni shakllantirgan.

Mustamlakadan keyingi siyosiy taqsimot ham muhim oqibatlariga ega bo‘ldi. 1919-yilda imzolangan Versal saroyi asosida Germaniya barcha koloniyalaridan voz kechdi. Sobiq koloniyalar — ya‘ni sobiq Togoland, sobiq Kamerun, sobiq German East Africa, sobiq Germaniyaning janubiy - g‘arbiy Afrika — yangi mustamlaka hukmronlari (Britaniya, Fransiya, Belgiya, Janubiy Afrika va boshqalar) nazoratiga o‘tdi, ular ustidan ya‘ni League of Nations mandatlari ostida boshqaruv boshlandi. Misol: Togoland 1922-yilda Britaniya va Fransiya bo‘lab berildi; Britaniya qismi keyinchalik bugungi Ghana tarkibiga qo‘shildi⁶, Fransiya qismi esa mustaqil Togo davlatiga aylandi. Kamerun esa Anglo-Fransuz mandatlariga bo‘linib, oxir-oqibat 1960-yillarda mustaqillikka erishdi — Britaniya va Fransiya qismidan borgan holda.

Ammo bu “egiluvchi imperiyalardan biriga o‘tish” ham odatda mahalliy aholi uchun ijobiy emas edi — yangi ustuvorliklar, eksport yo‘nalishlari, plantatsiyalar va mustamlaka tuzilmi asosan qolgan va yangi hukmronlar tomonidan ham ekspluatatsiya davom etgan. Shuningdek, mustamlakadan keyingi davrda sobiq nemis settlerlar va ularning vorislari ayrim hududlarda qolgan — xususan, Namibiya⁷. Bu esa yer-joy egaligi, agrar tuzum, iqtisodiy tengsizlik va irqiy ajratish kabi muammolarga olib kelgan.

Madaniy va ma‘naviy meros jihatidan ham — ko‘plab afrikalik jamoatlar uchun sobiq nemis hukmronligi va undan keyingi hukmronlik davridan qolgan artefaktlar,

⁶ Zimmerer Jürgen. German Rule, African Resistance: The Genocide in German South West Africa, 1904–1908. - London: Zed Books, 2017. - P. 192

⁷ Townsend Mary Evelyn. The Rise and Fall of Germany's Colonial Empire, 1884-1918. - New York: Macmillan Co., 1930. - P. 42

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

diniy va madaniy o'zgartirishlar, til va ta'lim tizimi, missiya faoliyati, emigratsiya va demografik o'zgarishlar — bular barchasi joylardagi hayot, identitet va jamiyat tuzilmasini qayta shakllantirishga sabab bo'lgan.

Bugungi kunda bu meros — turli shakllarda: tarixiy xotira, da'volar, reparatsiya siyosati, er va mulk egaligi, iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy adolat, etnik identitet, ta'lim va madaniyat, shuningdek— global tan olinish va tarixi bilan bog'liq — dolzarb masalalarga aylangan.

“Nemis imperiyasi Afrikada” deb atalgan kolonial arxipelagi — asosan to'rtta asosiy mustamlaka hududidan iborat edi: Germaniyaning Sharqiy Afrikada (bugungi Tanzaniya, Ruanda, Burundi), Germaniyaning janubiy - g'arbiy Afrika (bugungi Namibiya), Kamerun va Togo va boshqalar. Koloniyalarning hududi va aholi hajmi taxminan quyidagicha baholangan: Germaniyaning Sharqiy Afrikada ~995 000 km², aholisi 7,5–7,8 million atrofida 1913–1914 yillarda. Germaniyaning janubiy - g'arbiy Afrika ~835 000 km² bo'lib, 1914 yilda aholisi (mahalliy xalqlar) taxminan 200 000–250 000 atrofida bo'lgan⁸. Kamerun hududi (nemis protektorati davrida) 495 000 km² atrofida bo'lgan. Togoland esa kichikroq mustamlaka bo'lib, taxminan 90–91 ming km² maydonni egallagan.

Nemis kolonial hukmronligi ostida, kolonistlar — ya'ni Germaniyadan ko'chib kelganlar va nemis armiya/polis tuzilmalari — juda kam sonli bo'lgan. 1913 yilda Afrika va Osiyo — Tinch okeani koloniyalarida jami taxminan 19 696 nemis yashagan, ulardan Afrikada istiqomat qiluvchilar soni kichik foizni tashkil etgan: masalan, 1913 yilda Germaniyaning Janubiy Afrikada 12 292 nemis, German East Africa'da 4 107, Kamerunda 1 643 nemis yashagan⁹. Bu — kolonistlar soni va mahalliy aholi soni nisbati jihatdan nemislarning koloniyalarda juda kam, mahalliy aholining esa ko'p — ya'ni

⁸ Förster Stig, Wolfgang J. Mommsen va Ronald Robinson, muharrirlar. Bismarck, Europe, and Africa: The Berlin Africa Conference 1884–1885 and the Onset of Partition. - Oxford: Oxford University Press, 1988. - P. 46

⁹ Bridgman Jon va David E. Clarke. German Africa: A Selected Annotated Bibliography. - Stanford, CA: Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 1965. - P. 12

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

kolonial hukmronlik — bir tomondan ekspluatatsiya va nazorat, boshqa tomondan — demografik, etnik va ijtimoiy ustunlikka asoslangan sistem bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Lekin nemis mustamlakachiligi tarixidagi eng qorong‘i sahifalardan biri — 1904–1908 yillarda Germaniyaning Janubiy Afrikada sodir bo‘lgan Gerero va Nama genosidlaridir. Dastlab, taxminan 80 000 Gerero odam bo‘lgan hududda, qirg‘in va genotsid oqibatida 1904–1907 yillari davomida deyarli 65 000 Gerero va qo‘shimcha ~10 000 Nama kishi halok bo‘lgan deb baholanadi. Ba‘zi manbalarida esa umumiy haloklar soni 34 000–110 000 orasida deb aytiladi. Ko‘pchilik tarixchilar va xalqaro ekspertlar bu voqeani 20-asr boshidagi birinchi genotsid deb hisoblaydilar.

Boshqa koloniyada —Germaniyaning Sharqiy Afrika hududida — 1905–1907 yillarda bo‘lib o‘tgan Maji Maji Rebellion ham kuchli qarshilik bilan yakunlandi. Bu qo‘zg‘olon mahalliy qabilalar va jamoalarning kolonial majburiy mehnat, paxta plantatsiyalari va soliqlariga qarshi kurashi edi¹⁰. Nemis kuchlari “scorched-earth” siyosati qo‘llab, ko‘plab qishloqlarni yoqdi, ekinlarni yo‘q qildi va natijada urushdan tashqari, ochlik, kasallik va bosqinlar tufayli taxminan **75 000 dan 300 000 gacha** odam halok bo‘lgani hisoblanadi.

Bu raqamlar — faqat qurolli qarshilikda halok bo‘lganlarni emas — balki mahalliy aholining genotsid, ochlik, majburiy mehnat, ko‘chirish, yer-joy gasp qilinishi, madaniy va ijtimoiy inqirozlar bilan yuzma-yuz kelishini ham ko‘rsatadi.

Koloniyadan keyingi davrda (1919 yildan keyin), sobiq nemis koloniyalari boshqa kuchlar — Britaniya, Fransiya, Belgiya va boshqalar — nazoratiga o‘tdi. Nemis kolonistlari va askarlari ko‘pchiligi hayotdan chetlatildi.

Lekin kolonial meros — fojia, genotsid, demografik yo‘qotish, yer-joy gasp, ijtimoiy va madaniy inqiroz — uzoq yillar davomida sobiq koloniyalar jamiyatida saqlanib qoldi: yer egaligi, irqiy tengsizlik, azaldan mahalliy xalqlar huquqlari masalasi,

¹⁰ Rudin Harry R. Germans in the Cameroons, 1884-1914: A Case Study in Modern Imperialism. - New Haven: Yale University Press, 1938. - P. 45

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

madaniy identitetni tiklash, genotsid oqibatlarini yodga olish va reparatsiya talablari — bular bugungi kunda ham dolzarb masalalardir¹¹.

Shunday qilib, bu raqamli-statistik ma'lumotlar orqali ko'rish mumkinki, nemis mustamlakachiligi Afrikada hudud jihatidan (ba'zi hollarda) yirik koloniyalarga — masalan, fransuz yoki britan koloniyalariga — teng bo'lmasligi mumkin edi; ammo demografik, ijtimoiy, etnik va inson huquqlari jihatidan uning ta'siri — ayniqsa, genotsid, yer gasp, ijtimoiy inqiroz va tarixiy travma jihatidan — juda chuqur va keng ko'lamli bo'lgan.

Umuman olganda, Germaniyaning Afrikadagi koloniyalari va ularning mustamlakadan keyingi oqibatlari shuni ko'rsatadiki: mustamlakachilik faqat hudud va resurslardan foydalanish emas, balki jamiyat, etnik identitet, yer-joy tuzilmasi, madaniy meros va psixologik ta'sir orqali bir necha avlod davomida ta'sir qiladigan jarayon bo'lgan. Germaniyaning Afrikadagi koloniyalari qisqa muddat hukmronlik qilgan bo'lsa-da — ularning "kichik imperiya" sifatida ko'rinishi¹² chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Amalda, bu koloniyalar Afrikada yirik va uzoq muddatli siyosiy, ijtimoiy va madaniy iz qoldirdi.

Germaniyaning Afrikadagi mustamlaka davri — qisqa bo'lib, rasmiy koloniyalar 1884–1919 yillar oralig'ida bo'lganiga qaramay — u sodir etgan ekspluatatsiya, zo'ravonlik, genotsid, majburiy mehnat va yerni zo'ravonlik bilan tortib olish jarayonlari jahon tarixida qora sahifalardan hisoblanadi. Bu jarayonlar faqat birdaniga emas, balki avlodlardan-avlodlarga ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy iz qoldirdi.

Bugungi Namibiya, Tanzaniya va boshqa sobiq nemis koloniyalarida — yer egaligi bo'yicha adolatsizlik, kambag'allik, etnik diskriminatsiya, tarixiy xotira va adolat talab qilinishi, identitet va madaniy kimlik masalalari, reparatsiya va

¹¹ Perras Arne. Carl Peters and German Imperialism 1856–1918: A Political Biography. - Oxford: Clarendon Press, 2004. - P. 29

¹² Friedrichsmeyer Sara, Sara Lennox va Susanne Zantop, muharrirlar. The Imperialist Imagination: German Colonialism and Its Legacy. - Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1998. - P. 40

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

kompensatsiya talablari — bular hammasi mustamlakadan keyingi davrning “merosi” bo‘lib qolmoqda.

Shunday ekan, sobiq “kichik imperiya” sifatida ko‘rilgan Germaniya koloniyalari aslida — Afrika tarixida chuqur va uzoq muddatli fojialar, o‘zgarishlar va murakkab jarayonlar manbai bo‘lgan. Ularning izlari — demografik, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan — bugun ham ko‘zga tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bridgman, Jon va David E. Clarke. German Africa: A Selected Annotated Bibliography. - Stanford, CA: Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 1965.
2. Deutsch, Jan-Georg. Emancipation without Abolition in German East Africa, c. 1884–1914. - Oxford: James Currey, 2006.
3. Förster, Stig, Wolfgang J. Mommsen va Ronald Robinson, muharrirlar. Bismarck, Europe, and Africa: The Berlin Africa Conference 1884–1885 and the Onset of Partition. - Oxford: Oxford University Press, 1988.
4. Friedrichsmeyer, Sara, Sara Lennox va Susanne Zantop, muharrirlar. The Imperialist Imagination: German Colonialism and Its Legacy. - Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1998.
5. Gann, L. H. va Peter Duignan. The Rulers of German Africa, 1884–1914. - Stanford, CA: Stanford University Press, 1977.
6. Gewalt, Jan-Bart. Herero Heroes: A Socio-Political History of the Herero of Namibia 1890–1925. - Oxford: James Currey, 1999.
7. Conrad, Sebastian. German Colonialism: A Short History. - Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012.
8. Perras, Arne. Carl Peters and German Imperialism 1856–1918: A Political Biography. - Oxford: Clarendon Press, 2004.
9. Perraudin, Michael va Jürgen Zimmerer, muharrirlar. German Colonialism and National Identity. - London: Routledge, 2011.
10. Rudin, Harry R. Germans in the Cameroons, 1884-1914: A Case Study in Modern Imperialism. - New Haven: Yale University Press, 1938.
11. Townsend, Mary Evelyn. The Rise and Fall of Germany's Colonial Empire, 1884-1918. - New York: Macmillan Co., 1930
12. Zimmerer, Jürgen. German Rule, African Resistance: The Genocide in German South West Africa, 1904–1908. - London: Zed Books, 2017

